

Aprel, 2026-yil

O'XSHATISHLARNING LINGVISTIK XUSUSIYATLARI VA ULARNING
FUNKSIONAL XUSUSIYATLARI

Qayumova Visolaxon Ozodjon qizi

Namangan davlat pedagogika instituti tayanch doktoranti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19693533>

Annotatsiya. Ushbu maqolada o'xshatishning o'zbek publitsistik matnlaridagi o'rni, lingvistik tabiati va funksional xususiyatlari tadqiq etilgan. O'xshatishlarga nafaqat badiiy tasvir vositasi, balki milliy-madaniy qadriyatlarni aks ettiruvchi va ommaviy kommunikatsiya jarayonida ta'sirchanlikni oshiruvchi muhim lingvokulturologik birlik sifatida yondashgan.

Maqolada publitsistik uslubda qo'llaniladigan o'xshatishlarning o'quvchi ongida obrazli tasavvur uyg'otish, baholovchi munosabatni shakllantirish hamda axborotni lo'nda va ekspressiv yetkazishdagi vazifalari tahlil qilingan. Shuningdek, o'xshatishlarning milliy mentalitet va madaniy kodlarni ifodalashdagi ahamiyati misollar yordamida yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: publitsistik uslub, o'xshatish, lingvokulturologiya, milliy-madaniy kod, diskurs, obrazlilik, ekspressivlik, baholovchi munosabat.

Аннотация. В данной статье рассматриваются роль, лингвистическая природа и функциональные особенности сравнения в узбекских публицистических текстах. Автор подходит к сравнению не только как к средству художественной выразительности, но и как к важной лингвокультурологической единице, отражающей национально-культурные ценности и повышающей эффективность воздействия в процессе массовой коммуникации.

В статье анализируются функции сравнений в публицистическом стиле: создание образных представлений в сознании читателя, формирование оценочного отношения, а также краткая и экспрессивная передача информации. Кроме того, на примерах раскрывается значение сравнений в выражении национального менталитета и культурных кодов.

Ключевые слова: публицистический стиль, сравнение, лингвокультурология, национально-культурный код, дискурс, образность, экспрессивность, оценочное отношение.

Abstract. This article explores the role, linguistic nature, and functional characteristics of similes in Uzbek publicistic texts. The author approaches the simile not merely as a figure of speech, but as a significant linguoculturological unit that reflects national-cultural values and enhances impact within mass communication. The study analyzes the functions of similes in the publicistic style, such as creating imagery in the reader's mind, forming evaluative attitudes, and conveying information concisely and expressively. Furthermore, the importance of similes in expressing national mentality and cultural codes is illustrated through examples.

Keywords: publicistic style, simile, linguoculturology, national-cultural code, discourse, imagery, expressiveness, evaluative attitude.

Kirish.

Tilning obraz yaratish imkoniyatlari orasida o'xshatish universal tasviriy vosita sifatida ajralib turadi. O'zbek adabiyotshunosligi, stilistikasi va lingvokulturologiyasida o'xshatishlar matn obrazlilikining asosiy manbai sifatida talqin qilinadi.

Aprel, 2026-yil

Adabiy matnlarda tashbehtar obraz yaratishning asosiy vositalaridan biri bo'lsa, publitsistik matnlarda ular mazmunning ta'sirchanligini oshirish, o'quvchi e'tiborini jalb etish va muayyan baholovchi munosabatni yetkazishda muhim o'rin tutadi. Publitsistik diskursda tashbehtarlarning qo'llanishi esa alohida ahamiyatga ega, chunki ommaviy kommunikatsiya jarayoni nafaqat axborot yetkazish, balki auditoriya ongiga tez, aniq hamda obrazli tarzda ta'sir o'tkazishni talab qiladi. Mazkur maqolada o'xshatishlarning lingvistik tabiati, ularning milliy-madaniy mazmuni va publitsistik nutqda tutgan o'rni lingvokulturologik yondashuv asosida yoritiladi.

Asosiy qism.

O'xshatish — bir predmet yoki hodisani boshqa predmet yoki hodisa bilan o'xshash belgisiga ko'ra taqqoslab ifodalashdir. O'xshatishda narsa va hodisalarni ifodalagan leksik birliklar o'zining to'g'ri ma'nosi bilan solishtiriladi (Mukarramov, 6-bet). Lingvistik nuqtai nazardan u semantik, sintaktik va pragmatik birlik sifatida qaraladi.

O'zbek adabiyoti va folklorida o'xshatishlar xalq obrazli tafakkurining yorqin ko'rinishidir. Tilshunoslikda o'xshatishlar leksik-semantik vosita sifatida ham, badiiy tasvir mexanizmi sifatida ham keng o'rganilgan. So'nggi tadqiqotlarda o'xshatishlarga kognitiv, lingvokulturologik, diskursiv-pragmatik yondashuvlar

keng qo'llanilmoqda. Bu yondashuvlar o'xshatishlarning faqat tasviriy emas, balki madaniy, milliy-mifologik, psixologik mazmunni aks ettirishini ham ko'rsatadi.

Publitsistik uslub zamonaviy til tizimining eng faol va dinamik qatlamlaridan biri bo'lib, uning asosiy vazifasi ommani ma'lum bir ijtimoiy, siyosiy yoki madaniy masala yuzasidan xabardor qilish, ta'sir ko'rsatish va ma'lum pozitsiyaga yo'naltirishdan iborat. Publitsistika tilining kommunikativ mohiyati — axborot yetkazish bilan birga, muhokama uyg'otish, o'quvchi yoki tinglovchida hissiy munosabat shakllantirishdir. Shu bois bu uslubda mantiqiylik, aniqlik, lo'ndalik kabi funksional belgilar ta'sirchanlik, ekspressivlik va obrazlilik unsurlari bilan uyg'unlashadi.

Publitsistik matnlar ommaviy kommunikatsiya sharoitiga mos holda tilning barcha darajadagi vositalaridan faol foydalanadi: leksik, grammatik, fonetik va uslubiy qatlamlar mazkur uslubning vazifaviy yo'nalishiga xizmat qiladi. Xususan, publitsistik nutqda ijtimoiy-siyosiy terminlar, baholovchi so'zlar, metafora, o'xshatish, tashbeh, personifikatsiya kabi badiiy vositalarning qo'llanishi mazmunni kuchaytiradi hamda matnga ta'sirchanlik bag'ishlaydi.

Publitsistik uslubning stilistik xususiyatlari o'quvchi ongida muayyan tasavvur, munosabat, baho shakllantirishga qaratilgani bilan izohlanadi. Shu bois unda emotsional-ekspressiv bo'yoqdorlik yuqori bo'lishi, obrazli ifodaning ko'p uchrashi tabiiy hol sanaladi.

Matnning ta'sir kuchi aynan shu stilistik vositalar orqali kuchayadi, o'quvchining idroki va hissiyotiga faol ta'sir o'tkaziladi.

Har qanday targ'ibotchi va tashviqotchining san'ati shundaki, auditoriyaga eng yuqori darajada ta'sir qila olish, odamlarga ma'lum bo'lgan haqiqatni yanada aniqroq, yanada ta'sirchanroq va ishonarliroq qilib tushuntirishdir (Sultonsaidova, 27-bet). Bu o'rinda o'xshatishlarning o'rni beqiyos. O'xshatish publitsistik nutqda ko'pincha axborotning ta'sirchanligini oshirish, o'quvchini muammoning mohiyatiga tezroq jalb qilish, ma'no va mazmunni sodda, xalqona va obrazli shaklda yetkazish vazifasini bajaradi.

Aprel, 2026-yil

Shu ma'noda tashbeh publitsistik matnning nafaqat stilistik, balki kommunikativ samaradorligini ham belgilovchi vosita sifatida namoyon bo'ladi.

Lingvokulturologiya tilda milliy madaniyatning aks etishi, madaniy tasavvurlar, qadriyatlar va mental stereotiplarning til birliklari orqali namoyon bo'lishini o'rganuvchi fan sohasi hisoblanadi.

Ushbu yondashuvga ko'ra, til faqat aloqa vositasi emas, balki milliy madaniyatning muhim tarkibiy qismi, ma'naviy tajribani avloddan avlodga o'tkazuvchi kod sifatida qaraladi.

O'xshatishlar lingvokulturologik jihatdan tahlil qilinganda, ular xalqning dunyoqarashi, urf-odati, qadriyatlari, tabiat va jamiyat hodisalariga munosabatini aks ettiruvchi madaniy belgilar sifatida namoyon bo'ladi.

Masalan, o'zbek tilida "arining mehnatkashligidek", "bulbuldek xushovoz", "qaldirg'ochdek epchil" kabi o'xshatishlar xalqning tabiat bilan yaqinligi va qadriyatlar tizimiga xos obrazlarning tilga ko'chganidan dalolat beradi.

Publitsistik matnlar tarkibida qo'llanadigan o'xshatishlarning lingvokulturologik talqini esa muallifning madaniy identiteti, milliy qadriyatlarga munosabati va jamiyatdagi hodisalarga bahosini ochib berishi bilan ahamiyatlidir.

Bu vositalar orqali publitsist o'z o'quvchisiga nafaqat axborot, balki madaniy ma'no va milliy konnotatsiyalarni ham yetkazadi. Shunday qilib, o'xshatishlar publitsistik nutqda madaniy kod sifatida faol ishlaydi va matnning milliy rang-barangligini ta'minlaydi.

Publitsistik matnlarda o'xshatishlar quyidagi vazifalarni bajaradi:

1. Obrazlilik yaratish – mavzuni jonli, tasavvurga yaqin tarzda ko'rsatadi.

Misol: "Iqtisodiyotimiz yangi davr sari qaldirg'ochdek uchmoqda."

2. Baholovchi munosabatni yetkazish – muallifning pozitsiyasini nozik tarzda bildiradi.

Misol: "Bu jarayon go'yo uzoq yillik muzokaralarning yorug'likka chiqishidek bo'ldi."

3. E'tiborni jalb qilish – yangilik yoki fikrning dolzarbligini kuchaytiradi.

Misol: "Axborot oqimi seldek bostirib kelmoqda."

4. Milliy-madaniy mazmuni ifodalash – o'quvchi uchun tanish obrazlar orqali fikrni tezroq yetkazadi.

Misol: "Mehnatkash xalqimiz aridek tirishqoq."

Publitsistik o'xshatishlar adabiy o'xshatishlardan farqli o'laroq lo'nda, aniq, keng ommaga tushunarli, emotsional-ekspressiv, tez idrok etiladigan shaklda bo'ladi. Maqola, reportaj yoki tahliliy materiallarda haddan tashqari badiiylilik emas, balki fikrning jonli va ta'sirchan ifodasi ustuvor bo'ladi.

O'xshatishlar tilning obrazlilik tizimida markaziy o'rin tutuvchi lingvistik birlik bo'lib, ularning semantik, stilistik, kognitiv va pragmatik imkoniyatlari turli diskurslarda turlicha namoyon bo'ladi.

Publitsistik uslubda esa tashbehlar matnning ta'sirchanligini oshiradi, o'quvchi idrokini faollashtiradi, muallifning bahosini yumshoq tarzda ifodalaydi, milliy-madaniy kodlarni faollashtiradi.

Publitsistik o'xshatishlarning asosiy mohiyati — keng auditoriyaga tez yetib boradigan, lo'nda, lekin chuqur ma'noli obraz yaratishdir. Shuning uchun ular zamonaviy mediatilda ham o'z dolzarbligini yo'qotmayapti.

Xulosa

O'xshatishlar tilning obrazlilik imkoniyatlarini ifodalovchi muhim lingvistik vosita bo'lib, ular semantik va stilistik jihatdan ham, madaniy-ma'naviy qatlam jihatidan ham sermazmun birlikdir.

Publitsistik uslubda esa tashbehlarining qo'llanilishi matnning ekspressivligini oshiradi, o'quvchi tasavvurini faollashtiradi, muallif pozitsiyasini nozik tarzda namoyon qiladi. Publitsistik o'xshatishlar milliy madaniyat kodlarini ommaga tez yetkazishning samarali vositasi sifatida zamonaviy axborot makonida alohida ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mukarramov M. O'zbek tilida o'xshatish: -T.: "Fan" nashriyoti, 1976. 88 b.
2. Sultonsaidova S., Sharipova O'. O'zbek tili stilistikasi: -T.: "Yuriat-media markazi" nashriyoti, 2019.112 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH